

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

POLIPOZLI RINOSINUSIT

Hamrayev Farid Hamidullayevich

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF Otorinolariningologiya kafedrası
dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi*

Annotatsiya. Burun boʻshligʻi va paranasal (atrof-burun) boʻshliqlarning (BB va PBB) yomon sifatli oʻsmalari bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda. Bemorlarning mutlaq koʻpchiligi III–IV bosqichdagi kasallik bilan davolanishga murojaat qilmoqda. BB va PBB yomon sifatli oʻsmalarining kech aniqlanish koʻrsatkichi kamayish tendensiyasini koʻrsatmayapti. Davolash samaradorligini oshirish, birinchi navbatda, kasallikni oʻz vaqtida aniqlashga bogʻliq. Kasallikning kech aniqlanishiga asosiy sabab — poliklinika shifokorlarining onkologik ogohlīgi yetarli emasligi hisoblanadi. BB va PBBda oʻsmaga aylanish xavfi boʻlgan kasalliklar boʻyicha davolash taktikasi masalalari hanuzgacha hal etilmaganligicha qolmoqda. Shu bilan birga, yomon sifatli oʻsmalar rivojlanishidan avvalgi fon jarayonlari bemorlarning 56,7 foizida morfologik jihatdan aniqlanmoqda. BB va PBB yomon sifatli oʻsmalarining eng koʻp uchraydigan fon kasalliklaridan biri bu surunkali polipoz rinosinusit (PRS) hisoblanadi. PRS keng tarqalgan boʻlib, soʻnggi oʻn yilda uning uchrash chastotasi yiliga 2–4 % ga ortmoqda. PBBning yalligʻlanish kasalliklari keng tarqalmoqda, bu esa avvalo ekologik muhitdagi jiddiy oʻzgarishlar bilan bogʻliq. PRSni oʻsmaga aylanish xavfi bor kasallik sifatida koʻrib chiqadigan ilmiy ishlar juda kam.

Kalit soʻzlar: rinosinusit, oldingi bosqich (rak oldi).

Dolzarblik. Burun boʻshligʻi va paranasal (burun atrofi) yondosh boʻshliqlarning (burun boʻshligʻi yomon sifatli oʻsmalari va burun yondosh boʻshliqlar) yomon sifatli oʻsmalari bilan kasallanish darajasi Oʻzbekistonda har 100 ming aholiga 0,65 ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich Yevropa mamlakatlari koʻrsatkichidan farq qilmaydi, biroq jahon darajasidan (100 ming aholiga 0,45) yuqori [19]. Masalan, Samarqand viloyatida 2010 yilda bu koʻrsatkich har 100 ming aholiga 0,72 ni tashkil etgan [24]. 2002–2007 yillar davomida Rossiyada burun boʻshligʻi yomon sifatli oʻsmalari va burun yondosh boʻshliqlar kasalliklari bilan kasallanish holatlari ortgan: erkaklar orasida 5,2 % ga, ayollar orasida esa 19,9 % ga. Bemorlarning mutlaq aksariyati (90 %) tibbiy yordamga III yoki IV bosqichdagi kasallik holatida murojaat qilishadi. Burun boʻshligʻi yomon sifatli oʻsmalari va burun yondosh boʻshliqlar kasalliklarining kech aniqlanish koʻrsatkichlarining pasayishiga oid ijobiy dinamik kuzatilmayapti [19].

Onkologik bemorlarni davolash (dori vositalarini hisobga olgan holda) moliyaviy jihatdan onkologik boʻlmagan bemorlarga nisbatan 50 % ga qimmatroq [23]. Kasallikning oldini olish va uni erta aniqlash orqali davolash xarajatlarini bilvosita kamaytirish mumkin [7]. Burun boʻshligʻi yomon sifatli oʻsmalari va burun

yondosh bo`shliqlar bilan kasallangan bemorlarni davolash samaradorligini oshirish, asosan, ushbu kasalliklarni o`z vaqtida tashxislash muammosining qay darajada hal qilinishiga bog`liq [10].

Burun bo`shlig`i yomon sifatli o`smalari va burun yondosh bo`shliqlar kasalliklarining kech tashxislanishiga asosiy sabablar – poliklinika shifokorlarining onkologik hushyorligining yetarli emasligi, zarur diagnostik ko`nikmalarning va LOR a`zolari holatini to`g`ri baholash bo`yicha tajribaning yetishmasligi, poliklinika va statsionar muassasalari shifokorlari o`rtasida bemorlarni tekshirishda uzviylikning yo`qligidir [25].

Yomon sifatli o`smalarni erta aniqlash ma`lum darajada qiyinchilik tug`diradi, chunki kasallikning boshlang`ich belgilari ko`pincha yaxshi sifatli o`smalar, yallig`lanish va boshqa patologik holatlar bilan o`xshash bo`ladi. Biroq, kasallik erta aniqlansa, u muvaffaqiyatli davolanadi; aksincha, kech bosqichda tashxis qo`yish nisbatan oson, lekin bu holatda davolash samaradorligi keskin pasayadi va prognoz yomonlashadi [10].

Milliy onkologik dastur vazifalarini bajarish uchun samarali skrining dasturlarini takomillashtirish va ularni amaliyotga joriy etish bo`yicha ishlarni davom ettirish lozim. Ushbu dasturlar xavfli o`smalarning boshlang`ich bosqichlarini va o`smaga olib keluvchi kasalliklarni faol aniqlashga qaratilgan bo`lishi kerak [26].

Yuqoridagi holatlar shuni ko`rsatadiki, paranasal yondosh bo`shliqlarda va burun bo`shlig`ida o`smadan oldingi kasalliklar bo`yicha davolash taktikasi, burun bo`shlig`i yomon sifatli o`smalari va burun yondosh bo`shliqlar ni erta tashxislash algoritmlari hali ham to`liq ishlab chiqilmagan. Bundan tashqari, ushbu lokalizatsiyada yomon sifatli o`sma rivojlanish xavfi yuqori bo`lgan "yuqori xavf guruhlari" aniqlanmagan, majburiy va ehtimoliy o`smadan oldingi kasalliklar belgilanmagan, zamonaviy predavratsess (o`smaga olib keluvchi holatlar) klassifikatsiyasi mavjud emas. Shu bilan birga, burun bo`shlig`i yomon sifatli o`smalari va burun yondosh bo`shliqlar kasalliklari rivojlanishidan oldin kechgan fon jarayonlar 56,7 % bemorlarda morfologik jihatdan aniqlangan [12].

Burun bo`shlig`i va paranasal bo`shliqlarning yomon sifatli o`smalari rivojlanishiga olib keluvchi eng keng tarqalgan fon jarayonlaridan biri bu surunkali polipoz rinosinusit (PRC) hisoblanadi [12]. Polipoz rinosinusitni o`smadan oldingi kasallik sifatida ko`radigan ilmiy ishlanmalar soni juda kam [1, 2, 12].

Ta`rifga ko`ra, polipoz rinosinusit — bu burun bo`shlig`i va uning atrofidagi paranasal bo`shliqlar shilliq qavatining surunkali kasalligi bo`lib, uning patogenezining asosi yallig`lanish reaksiyasidir. Bu yallig`lanish turiga qarab eozinofillar yoki neyrofillar ustunlik qilishi mumkin. Kasallikning asosiy klinik ko`rinishi — poliplarning paydo bo`lishi va qayta-qayta o`sib chiqishidir [8].

Epidemiologik va ekologik jihatlar. Aholi orasida surunkali rinosinusitning turli shakllari keng tarqalgan bo`lib, u 15 % gacha yetadi. So`nggi o`n yillikda PRC holatlarining yillik o`sish sur`ati 2–4 % ni tashkil etmoqda [8, 22, 30, 31].

Burun bo'shlig'i va uning atrofi bo'shliqlari yallig'lanish kasalliklarining keng tarqalishi, avvalo, ekologik omillarning keskin yomonlashuvi bilan bog'liq. Xususan, atmosfera havosining kuchli ifloslanishi, yashash va ovqatlanish sharoitlarining yomonlashuvi, respirator virusli infeksiyalar sonining oshishi, nafas yo'llari orqali oson singadigan allergenlar miqdorining ortishi, yuqori nafas yo'llarining himoya imkoniyatlarining pasayishi va antibiotiklarning noo'rin qo'llanilishi natijasida mikrofloraning dori vositalariga nisbatan chidamliligining kuchayishi bunga sabab bo'lmoqda [16, 17, 30].

Ekologik muhitning buzilganligini ko'rsatuvchi asosiy belgilaridan biri — nafas a'zolari patologiyasidir. Dastlabki kasalliklarning tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha aholining kasalliklar tuzilmasida "nafas a'zolari kasalliklari" birinchi o'rinni egallaydi [20].

Yuqorida qayd etilgan yuqori nafas yo'llari yallig'lanish kasalliklarining ortishiga sabab bo'luvchi omillar Samarqand viloyati uchun ham dolzarbdir. Chunki viloyat hududida atrof-muhitga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bir qator sanoat korxonalari joylashgan. Jumladan, sanoat zonalarida, aholining 83 % shaharlarda yashaydi va mintaqaning asosiy sanoat salohiyati shu yerda to'plangan. Ushbu hududlardagi ekologik ahvol asosan tsellyuloza-qog'oz sanoati, issiqlik energetikasi va avtotransport korxonalarining atmosferaga zararli modda chiqarishi hamda suv havzalariga oqava suvlarni tashlashi ta'sirida shakllanmoqda.

Statistika. O'zbekiston bo'yicha o'rtacha hisobda polipoz rinosinusit (PRS) bilan shifokorga murojaat qilish ko'rsatkichi har 10 ming aholiga 4,9 holatni tashkil etadi. Polipoz rinosinusit ning yangi holatlari soni yilda taxminan 70 mingni tashkil etadi [8]. Ushbu kasallikning umumiy LOR-kasalliklar ichidagi ulushi 5–20 % ni tashkil etadi [11]. Ammo bu raqamlar faqat klinik jihatdan namoyon bo'lgan holatlarga tegishli. Haqiqiy tarqalish ko'lami, subklinik (yaqqol belgilarsiz) shakllarni hisobga olganda, ancha yuqoridir. Autopsiya (jasadni tekshirish) tadqiqotlari polipoz rinosinusit ning yashirin shakllari 25 % dan ortiq holatlarda aniqlanishini ko'rsatgan [35].

Morfologiya. Histologik tekshiruvda polipda metaplaziyalashgan va shikastlangan epiteliy bazal membranada joylashgan holda aniqlanadi. Polip stromasida oz miqdorda bezlar va qon tomirlar, shuningdek, hujayraviy elementlar (eozinofillar, limfotsitlar, neyrofillar, plazmatik hujayralar) mavjud bo'ladi [36]. To'rtta asosiy polip turi ajratiladi:

1. **Shishgan, eozinofilli (allergik polip)** – shish, bokal hujayralar gipoplaziyasi, bazal membrananing qalinlashuvi va eozinofillarga boy leykozitlar bilan infiltratsiya bilan xarakterlanadi.
2. **Fibroz-yallig'lanishli** – surunkali yallig'lanish va sirtqi epiteliyning metaplaziyasi kuzatiladi. Odatda, bu tur uzoq davom etuvchi yallig'lanish jarayonining oxirgi bosqichida, kollagenning faol sintezi va sklerozlanish kuchli bo'lganda paydo bo'ladi.
3. **Bezsimon (glandulyar)** – seroz-shilimshiq bezlarning kuchli gipoplaziyasi

bilan tavsiflanadi.

4. **Atypik** – neoplaziya (o'sma) bilan farqlash diagnostikasini talab qiladi [5]. So'nggi uchta polip turi malignizatsiyaga (yomon sifatli o'smaga aylanish) moyil bo'lishi mumkin.

Yosh va jinsiy xususiyatlari. Asosan polipoz rinosinusit 30 yoshdan katta odamlarda rivojlanadi, ayniqsa 50–60 yosh oralig'ida ko'p uchraydi [8, 27]. Kasallik bolalar va o'smirlar orasida ham uchrashi mumkin [28, 34]. Bolalarda polipoz rinosinusitning rivojlanishi va kechishi o'ziga xos xususiyatlarga ega: to'satdan boshlanishi, qaytalanishga moyilligi, poliplarning ko'pligi va yosh bolalarda tez-tez uchrashi [9]. Bir qator mualliflar erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq zararlanayotganini ta'kidlaydi [1, 8, 27].

Ahamiyati. Polipoz rinosinusit zamonaviy tibbiyotda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi, chunki u burun orqali nafas olishning yomonlashuvi yoki to'liq to'silishi, hid bilishning buzilishi, bosh og'rig'i va surunkali gipoksiya (kislorod yetishmovchiligi) tufayli bemorlarning hayot sifatini pasaytiradi [32, 35]. Rivojlangan mamlakatlarda polipoz rinosinusit tashxisi bilan poliklinikalardagi LOR-shifokorlarga murojaat qiluvchilarning 5 % ini tashkil etadi [33, 37].

Bundan tashqari, polipoz rinosinusit iqtisodiyot uchun og'ir yuk hisoblanadi. Ishga chiqilmagan kunlar sababli yo'qotilgan xarajatlarni hisoblash imkoni bo'lsa-da, ish unumdorligining pasayishi sababli keladigan iqtisodiy yo'qotishlarni aniq baholash deyarli mumkin emas. Polipoz rinosinusit ning bronxial astma va boshqa bir qator kasalliklar bilan kombinatsiyasi bu muammoni multidisiplinar (turli tibbiyot sohalarini o'z ichiga oluvchi) muammoga aylantiradi [18].

Etiologiya va patogenez. Polipoz rinosinusit ning etiopatogeneziga oid mavjud ma'lumotlar ziddiyatli hisoblanadi [14]. Etiologik omillarning ko'pchiligi, ularning o'zaro bog'liqligi va burun poliplarining patogenezidagi roli hozircha aniq emas; polipozning paydo bo'lishi va rivojlanishiga oid yagona tan olingan nazariya yo'q [15].

Bu kasallik ko'p omilli etiologik sindrom sifatida qaraladi, u o'ziga xos to'qimalar reaksiyasiga moyil bo'lgan shaxslarda uchraydi. Bu jarayonda turli xil patologik o'zgarishlar orasida metabolizm va mikrotsirkulyatsiya buzilishlari, gipoksiya va endogen intoksikatsiya muayyan rol o'ynaydi. polipoz rinosinusit rivojlanishida lipidlarning peroksid oksidlanish jarayonlari hamda qonning reologik (oqim) xossalari buzilishi ishtirok etishi mumkinligi taxmin qilinadi. Polipoz rinosinusit , shuningdek, immun jarayon sifatida ham qaraladi; bunda burun bo'shlig'i va uning atrofidagi yondosh bo'shliqlarda sust kechuvchi yallig'lanish mahalliy immunologik reaktivlikning pasaygan fonida shilimshiq qavatning antigen tuzilmasi o'zgarishiga olib keladi [30]. Polipoz rinosinusit rivojlanishiga genetik moyillik ham inkor etilmaydi [8].

Davolash. Polipoz rinosinusit zamonaviy tibbiyotning eng muammoli patologiyalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu nafaqat kasallik holatlarining ko'payib borishi, balki turli yondashuvlar va davolash usullarining samaradorligi pastligi,

shuningdek, polipoz jarayonining tez-tez qaytalanishi bilan bog‘liq [13, 29].

Burun poliplarining rivojlanishi turli kelib chiqishga ega bo‘lishi mumkinligi sababli, POLIPOZ RINOSINUSIT ning turli shakl va bosqichlarida davolash usullari faqat konservativ (dori vositalari bilan) bo‘lishi yoki kombinatsiyalangan (jarrohlik + dori terapiyasi), ba‘zan esa faqat jarrohlik usulida bo‘lishi mumkin [8].

Jarrohlik texnikasi takomillashgani va dori vositalari arsenalining kengligiga qaramasdan, poliplarning qaytalanish darajasi 5 % dan 65 % gacha yetadi [3, 4, 6, 15]. Surunkali qaytalanib turuvchi polipoz rinosinusit bilan og‘rigan bemorlar uchun yanada faol diagnostika va maqbul jarrohlik yondashuvi talab etiladi. Shuningdek, olib tashlangan to‘qimalarning puxta gistologik tekshiruvi orqali ushbu sohada rakning erta aniqlanishiga erishish mumkin bo‘lib, bu o‘z navbatida bemorlarning yashash darajasini oshirish va yuqori sifatli funktsional reabilitatsiyani ta‘minlashga olib keladi [12].

Hozirda shifokorlar ko‘pincha bunday bemorlarga burun bo‘shlig‘i va yondosh bo‘shliqlardan poliplarni olib tashlash uchun navbatdagi operatsiyadan boshqa hech qanday yordam taklif qila olmaydi. Bu operatsiyalar odatda polipektomiya, gaymorotomiya yoki etmoidotomiya ko‘rinishida amalga oshiriladi, lekin ular yarim yil yoki bir yildan so‘ng yana takrorlanishi ehtimoli katta. O‘zbekistonda keng tarqalgan burun ichki polipektomiya usuli deyarli ko‘r-ko‘rona bajariladi, bu esa ko‘pincha polipozning qaytalanishiga olib keluvchi asosiy sabab hisoblanadi.

Eng yaxshi holatlarda polipektomiya endoskopik usulda bajariladi, bu esa mos ravishda qimmatbaho jihozlarning mavjud bo‘lishini talab etadi. Afsuski, bunday uskuna har bir shifoxonada mavjud emas, bu esa hatto viloyat darajasidagi ko‘plab davolash-profilaktika muassasalarida ham bu turdagi operatsiyalarni bajarish imkonini bermaydi. Shu sababli, ko‘plab LOR-statsionarlarda PNN (paranasal bo‘shliqlar) va burun yondosh bo‘shliqlar (og‘iz–burun bo‘shliqlari) kasalliklarini tashxislash va jarrohlik yo‘li bilan davolashda an‘anaviy usullar qo‘llanilmoqda.

So‘nggi yillarda POLIPOZ RINOSINUSIT ni endoskopik usulda davolash bo‘yicha yangi taktika mamlakatimizda amaliy sog‘liqni saqlash muassasalariga joriy etilish bosqichidan o‘tmoqda. Zamonaviy diagnostika uskunalari va endoskopik operatsiyalar uchun jihozlar diagnostika va davolash jarayonlarini sezilarli darajada takomillashtirishga imkon beradi. Endoskopik usulda yaxshi sifatli va o‘smatbiatdagi burun yondosh bo‘shliqlar shakllanishlarini olib tashlashning kam travmatikligi va soddaligi bu turdagi muolajalarni hatto markaziy tuman shifoxonalari sharoitida ham o‘tkazish imkonini yaratadi. Bunday yondashuv LOR-shifokoridan onkologik ogohlikni kuchaytirishni, juda aniq differensial diagnostikani va POLIPOZ RINOSINUSIT klinikasi mavjud bo‘lgan bemorlarda burun yondosh bo‘shliqlar da onkologik patologiya yo‘qligiga to‘liq ishonchni talab qiladi.

Onkologik nuqtayi nazardan POLIPOZ RINOSINUSIT ni davolash jarrohlik yo‘li bilan amalga oshirilishi kerak. Samarali bo‘lgan uslub talab etiladi: u gaymor bo‘shlig‘i, panjarasimon labirint hujayralari, asosiy (sfenoid) bo‘shliq, burunning yon devorini vizual nazorat ostida to‘liq radikal olib tashlash imkonini berishi, bemorning

tashqi koʻrinishini buzmasligi, burun nafasini barqaror yaxshilashi va qaytalanishining oldini olishi lozim. Ushbu metodika POLIPOZ RINOSINUSIT fonida erta bosqichdagi rak uchun radikal boʻlishi va operatsiya vaqtida aniqlangan holatlar yoki operatsiyadan keyingi gistologik tasdiqlangan paranasal boʻshliqlarda yomon sifatli oʻsmalar va burun yondosh boʻshliqlar tashxislari boʻyicha qayta aralashuvni talab qilmasligi kerak.

Mazkur muammo boʻyicha bagʻishlangan ilmiy ishlar juda kam, ammo ularning dolzarbligi va ahamiyati nihoyatda yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Б. А. Лечение впервые выявленного полипозного риносинусита // Российская ринология. 2009. № 2. С. 9.
2. Артамонова А. В., Вихлянов И. В., Лазарев А. Ф. Случай ранней диагностики и лечения рака верхней челюсти // Онкохирургия. 2011. IV международный конгресс «Опухоли головы и шеи», Байкал, 2011, 2–4 сентября. С. 13.
3. Вишняков В. В. Возможности медикаментозного и хирургического лечение хронического полипозного синусита // Российская ринология. 2009. № 2. С. 12.
4. Гаврилова И. С., Попов В. В. Современные методы эндоназального эндоскопического лечения полипозных гайморитомидитов // Российская ринология. 2005. № 2. С. 89.
5. Галигберов А. А. Некоторые морфологические особенности полипозных и полипозно-кистозных изменений слизистой оболочки носа и околоносовых пазух // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2008. Вып. 28. С. 50–53.
6. Добрынин К. Б., Портенко Г. М. Современные направления в противорецидивном лечении полипозного риносинусита // Российская оториноларингология. 2008.
7. Ильницкий А. П. Первичная профилактика рака: место и роль в противораковой борьбе // Информационный бюллетень. 2005. № 1. С. 6.
8. Клинические рекомендации Национального согласительного комитета «Полипозный риносинусит». М., 2010. С. 22.
9. Ковалева Л. М., Хмельницкая И. М. Результаты клинко-морфологического обследования детей с полипозной формой синусита // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1994. № 5. С. 35-38.
10. Кожанов Л. Г., Шацкая Н. Х., Лучихин Л. А. Принципы ранней диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов // Вестник оториноларингологии. 2008. № 5. С. 7–10.
11. Лопатин А. С. Медикаментозное лечение полипозного риносинусита // Consilium medicum. 2002. № 9. С. 461–468.
12. Минкин А. У. Комплексная диагностика и лечение предраковых

заболеваний и злокачественных опухолей верхней челюсти, полости носа и придаточных пазух. Архангельск, 2005. С. 256.

13. Младина Р., Шубарик М., Юрлина М. и др. Международный консенсус по полипозному риносинуситу 2002–2004 // Российская ринология. 2005. № 4. С. 4–5.

14. Мохсен Я. С., Беляев А. Н., Козлов С. А., Байтяков В. В. Патогенетическая коррекция эндотоксикоза при полипозном риносинусите // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 1. С. 11–16.

15. Пискунов В. С. Нарушение аэродинамики – одна из причин полипоза носа // Российская ринология. 2006. № 2. С. 14.

16. Пискунов Г. З. Причины неудачи в лечении полипозного риносинусита // Российская ринология. 2008. № 2. С. 41.

17. Пискунов Г. З. Причины роста распространенности заболеваний носа и околоносовых пазух // Российская ринология. 2009. № 2. С. 7–9.

18. Пискунов Г. З. Современная функциональная риносинусохирургия // Кремлевская медицина, клинический вестник. 2008. № 1. С. 8–10.

19. Подвизников С. О., Пачес А. И., Таболиновская Т. Д. и др. Клинические рекомендации // Материалы практической конференции «Диагностика и лечение злокачественных опухолей слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух», Архангельск, 6–8 июня 2011 г. Архангельск, 2011. С. 50.

20. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2002 году : доклад Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области, 2003. URL: <http://www.arkheco.ru/health/?234> (дата обращения: 03.04.2012)